

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORLYN L. BORONG, EdD

Professor 2, Head Filipino Education Program

Southern Leyte State University-Tomas Oppus

Tomas Oppus, Southern Leyte, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17055610](https://doi.org/10.5281/zenodo.17055610)

Promosyong Walang Katuwang na Palakpak

Sa bawat hakbang ng tagumpay ni Lyna bilang guro sa unibersidad, laging si Nanay Juliana ang laman ng kanyang isip. Mula pa noong nagsimula siyang mag-aral ng masterado hanggang sa makamit niya ang doktorado, ang inspirasyon niya ay iisa lamang ang maiahon sa hirap ang kanyang ina at maipasyal ito sa mga lugar na minsan lang napapanood sa telebisyon. Madalas niyang ipangako sa sarili, “Kapag tumaas na ang sahod ko, si Nanay ang una kong isasama sa mga paglalakbay.”

Sa tuwing dumadalaw siya sa maliit na tindahan ng tabako ng kanilang ina, may dala siyang munting pasalubong tinapay, prutas, o minsan ay isang kahon ng gatas. Alam niyang hindi iyon kalakihan, subalit sapat na para makita ang ngiti ng ina. Kapalit ng mga mumunting alay na iyon ay pang-unawa at tiwala ng kanyang ina. “Tiis lang, anak,” sabi nito minsan. “Darating din ang araw ng ginhawa.” At mas lalong tumibay ang loob ni Lyna.

Makalipas ang ilang taon, dumating ang araw na matagal niyang inaasam. Na-promote siya bilang propesor at umangat ang kanyang sahod. Sa wakas, maaari na niyang tuparin ang matagal na niyang ipinangakong bakasyon kasama si Nanay. Sa isip niya’y nakikita na ang mga larawang magkasama sila sa Cebu, Maynila, at Baguio naglalakad, nagkukuwento at nagtatawanan.

Ngunit isang umaga, habang patungo siya sa paaralan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nasa kabilang linya ang kanyang asawa, may tinig na nanginginig “Mahal... wala na si Nanay. Inatake siya sa puso. Tumawag ang kapatid mo.”

Nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Nanghina ang kanyang tuhod, at ang mundo ay tila huminto. Ang pangarap na matagal niyang iningatan ay naglahong parang bula.

Pag-uwi niya sa kanilang lumang tahanan, sinalubong siya ng katahimikan at ng mabigat na hangin ng pagluluksa. Ang mga kapatid niya’y umiiyak sa gilid ng kabaong. Lumapit siya, hinaplos ang malamig na pisngi ng ina at pabulong na nagsalita “Nay... patawad. Hindi ko man lang naibalik ang lahat ng iyong sakripisyo. Salamat at paalam, Nay.”

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Habang nakaupo siya sa tabi ng kabaong, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ang mga gabing nagtitinda ng tabako si Nanay para may pambili sila ng baon, ang mga umagang gumigising ito nang maaga upang ihanda ang kanyang uniporme, at ang mga gabing niyayakap siya kapag napapagod sa pag-aaral. Lahat ng iyon ay ginawa ng ina nang walang hinihinging kapalit.

Sa araw ng kanyang promosyon, nakatanggap siya ng maraming pagbati mula sa mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng masigabong palakpakan, dama niyang kulang ang lahat. Wala ang pinakamahalagang tao na nais niyang karamay sa kanyang tagumpay.

Sa huli, natutunan ni Lyna na ang tunay na halaga ng promosyon ay hindi lamang ang dagdag sahod o titulo, kundi ang pagkakataong maibahagi ito sa mga mahal sa buhay. At sa kanyang puso, mananatiling buhay ang pangarap dahil kahit wala na si Nanay Juliana, ang kanyang mga aral at pagmamahal ang tunay na gantimpala na dadalhin niya habambuhay.